

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ахмедова Ф.А.

преподаватель математики высшей категории академического лицея
Ташкентского Международного Вестминстерского Университета (г.
Ташкент, Узбекистан).

Хабибуллина М.М.

преподаватель математики высшей категории академического
лицея Туринского политехнического университета (г. Ташкент,
Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16717905>

Аннотация: Основой современной системы образования является качественная и высокотехнологичная среда. Ее создание и развитие технически сложны, но такая среда служит совершенствованию системы образования и внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс.

Ключевые слова: Современные информационно-коммуникационные технологии, современное образование, обучающиеся, электронные ресурсы, преподаватели и обучающиеся.

Стремясь оптимизировать образовательный процесс с учетом развития современного общества, мы должны напрямую использовать современные информационные технологии. Расширение возможностей самостоятельного получения знаний обучающимися, создание необходимых условий для формирования и развития электронных информационных ресурсов образования рассматриваются как одно из необходимых условий совершенствования содержания образования.

Достижение понимания учащимися учебного материала за счет интегрированного представления информации, усиление интереса к математике за счет автоматизации решения некоторого вида задач, наглядного обеспечения связи математики с практической деятельностью. Интегрированность представления математического материала эффективно достигается в ходе использования различных электронных учебных комплексов. Ученик может их использовать во время самостоятельного изучения.

Сущность самостоятельной работы с электронным учебным комплексом заключается в том, что овладение новыми знаниями осуществляется самостоятельно каждым учеником путем изучения материала по электронному учебнику.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Формирование информационной культуры у учащихся лицеев и школ позволяет эффективно использовать информационные технологии в будущей профессиональной деятельности.

Основой современной системы образования является качественная и высокотехнологичная среда. Ее создание и развитие технически сложны, но такая среда служит совершенствованию системы образования и внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. В настоящее время основное внимание в информатизации образовательного процесса уделяется созданию эффективных мультимедийных учебных курсов.

На основе мирового опыта текстовые электронные продукты заменяются интерактивными, мультимедийными электронными ресурсами. Для повышения эффективности и качества образования за счет информатизации новые учебники должны обладать рядом инновационных качеств, поэтому анализ качества электронных ресурсов важен. Как и любой образовательный ресурс, электронный ресурс следует оценивать по набору его качеств. В этой связи важно разделить оценку на традиционную и инновационную.

Соблюдение государственных образовательных стандартов, типовых и рабочих программ образования;

- Предоставленная информация является научно обоснованной;
- Соблюдение единой методики («от простого к сложному», соблюдение последовательности в изложении материала);
- Он не должен содержать ошибок в доказательствах, нарушений моральных принципов или неэтичных компонентов; и т. д.

Традиционные методы, безусловно, используются при оценке электронных ресурсов, и процесс оценки с использованием этих методов хорошо отработан. Следует отметить, что книга содержит только информацию, а электронный курс отличается тем, что полученная информация сохраняется в памяти посредством воображения.

В наше время человек каждый день получает столько информации, что удержать ее очень сложно. Таким образом, визуализация информации облегчает ее удержание в памяти. Электронный курс передает информацию в визуальной форме, которая хорошо сохраняется в памяти человека. Разработаны мультимедийные учебные курсы по нескольким направлениям. Из-за низкого качества и отсутствия конкретных процедур

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

они не получили широкого распространения или быстро приходят в негодность.

В современном информационном мире уже трудно представить себе сферу деятельности, которая не требовала бы уверенного владения информационно компьютерными технологиями. Учащиеся и, к сожалению, большинство родителей, видят в компьютере только игрушку и на этом уровне превосходно владеют им. Но компьютер нужно использовать в качестве инструмента, позволяющего научить учащегося ставить и решать познавательные проблемы, а для этого необходимо находить, перерабатывать, использовать и создавать информацию, ориентироваться в информационном пространстве.

Поэтому одной из важнейших задач преподавателя использовать информационные модули для объяснения нового материала на уроках, а также для самостоятельного изучения темы, пропущенной учеником

Такая система работы позволит выйти на путь к новому качеству образования, учить детей по-новому, а преподавателю качественней с наименьшими затратами времени подготовиться к уроку и его провести.

Интеллектуальное развитие учащихся является одной из задач академических лицеев, а актуальность проблемы развитие мышления учащихся обусловлена современным состоянием нашего общества. Повышению уровня развития школьников способствует только целенаправленная работа преподавателя по формированию логических умений. Преподаватели математики на своих уроках работают со всеми формами мышления. Развить логическое мышление и уверенно ориентироваться в закономерностях окружающей действительности, а также использовать полученные знания в повседневной жизни- всему этому можно научиться, работая с задачами на уроках математики.

При подготовке курсов электронного обучения важно учитывать продолжительность их использования. Система образования не может развиваться без широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим современная система высшего образования выдвигает задачи по использованию информационно-коммуникационных технологий как важного инструмента в профессиональной деятельности будущих специалистов.

Для повышения эффективности и качества образовательного процесса важно создать благоприятные и удобные условия для использования информационно-коммуникационных технологий, создать

ITALY

ITALY

программные средства, автоматизирующие образовательный процесс, обеспечить мультимедийными учебниками и методическими пособиями.

Внедрение электронных ресурсов, предоставляющих преподавателям и обучающимся значительную свободу в поиске и использовании информации, может повлечь за собой определенные трудности и негативные моменты. В этом случае преподаватели и студенты зачастую не могут воспользоваться свободой, которую предоставляют современные средства телекоммуникаций. Многие сложные и запутанные методы подачи материала могут отвлекать учащихся от изучаемого материала. Нелинейная структура информации может отвлекать обучающегося от основного содержания учебного материала, отвлекая его от следования по предоставленным ссылкам, которые могут быть использованы непреднамеренно.

Огромный объем информации, предоставляемой электронными ресурсами, такими как некоторые электронные справочники, энциклопедии и интернет-порталы, также могут отвлекать во время процесса обучения. Кратковременная память человека имеет весьма ограниченные возможности. Когда учащемуся одновременно предоставляются различные типы информации, он склонен пропускать важную информацию, чтобы сосредоточиться на другой информации, создавая состояние отвлечения от одного типа информации. Во многих случаях использование электронных ресурсов предвосхищает результаты обучения и лишает ученика возможности испытать их на собственном опыте.

Использованная литература:

1. «Национальная программа по подготовке кадров» Республики Узбекистан. - Т.: «Узбекистан», 1997
2. Основы деятельности наставника в системе дистанционного образования, Издательство: Дрофа, 2007.
3. Гаевская Е.Г. Система дистанционного обучения MOODLE: методические указания для практических занятий: Учебное пособие. — СПб.: Ф-т филологии и и

